

準委任契約とアジャイル開発の構造的矛盾

Structural Contradictions between Quasi-Mandate Contracts and Agile Development

N1ケーススタディから見る法制度の限界と提言
Limitations of Legal Framework and Proposals from an N1 Case Study

Ryuhei Ishibashi

Elanare Institute

Abstract / ■■

日本のIT業界において、アジャイル開発は広く普及している。しかし、現行の契約形態（請負契約、準委任契約、派遣契約）はいずれもアジャイル開発の実態に適合していない。本稿では、準委任契約で参画したエンジニアのN1ケーススタディを通じて、契約の建前と現場の実態の乖離、偽装請負のリスク、情報遮断による問題解決の構造的不可能性を分析する。さらに、アジャイル開発に適した新しい契約形態の法制化を提言する。

Agile development is widely adopted in Japan's IT industry. However, none of the existing contract types—fixed-price contracts (ukeoi), quasi-mandate contracts (jun-inin), or worker dispatch contracts (haken)—adequately fit the realities of agile development. This paper analyzes the gap between contractual premises and workplace realities, the risks of disguised dispatch (gisou ukeoi), and the structural impossibility of problem resolution due to information blockage, through an N1 case study of an engineer working under a quasi-mandate contract. Furthermore, we propose legislation for a new contract type suited to agile development.

Keywords: Quasi-mandate contract, Agile development, Disguised dispatch, Multi-tier subcontracting, Information asymmetry, Legal framework

1. 序論

1. Introduction

1.1 問題意識

1.1 Problem Statement

アジャイル開発は、チームメンバー間の密なコミュニケーション、柔軟なタスク調整、自律的な貢献を前提とする開発手法である。スクラムに代表されるアジャイル手法では、デイリースタンドアップ、スプリントレビュー、レトロスペクティブなど、チーム全体での定期的なミーティングが不可欠とされる。

Agile development is a methodology premised on close communication among team members, flexible task adjustment, and autonomous contribution. Agile methods such as Scrum require regular team-wide meetings including daily standups, sprint reviews, and retrospectives.

しかし、日本の現行法制度には、このような働き方に適した契約形態が存在しない。請負契約は成果物の完成を目的とし、準委任契約は業務遂行を目的とするが受任者の裁量を前提とし、派遣契約は指揮命令関係を前提とする。いずれも、「チームの一員として協働する」というアジャイル開発の本質を適切に表現できていない。

However, Japan's current legal framework lacks a contract type suited to this way of working. Fixed-price contracts aim at completion of deliverables, quasi-mandate contracts aim at task execution but presume contractor discretion, and dispatch contracts presume a command-and-control relationship. None adequately express the essence of agile development: "collaborating as a team member."

1.2 本稿の目的

1.2 Purpose of This Paper

本稿では、準委任契約で現場に参画したエンジニアのN1ケーススタディを通じて、契約の建前と現場の乖離を具体的に明らかにする。そして、この乖離が引き起こす問題（偽装請負リスク、情報遮断、実務者へのダメージ）を分析し、アジャイル開発に適した新しい契約形態の法制化を提言する。

This paper concretely reveals the gap between contractual premises and workplace realities through an N1 case study of an engineer participating under a quasi-mandate contract. We analyze the problems caused by this gap—disguised dispatch risk, information blockage, and damage to practitioners—and propose legislation for a new contract type suited to agile development.

1.3 先行研究と本稿の位置づけ

1.3 Prior Research and Positioning of This Paper

アジャイル開発と契約形態の問題については、既に多くの検討がなされている。IPA（独立行政法人情報処理推進機構）は2020年に「情報システム・モデル取引・契約書（アジャイル開発版）」を公開し、準委任契約をベースとしたモデル契約を提示した。また、情報処理学会の「情報処理に関する法的問題研究グループ（LIP）」も「アジャイル開発向けソフトウェア開発委託契約書（準委任型）」を公開している。

Substantial research has been conducted on agile development and contract types. IPA (Information-technology Promotion Agency) published the "Information System Model Transaction/Contract (Agile Development Version)" in 2020, presenting a model contract based on quasi-mandate. The Information Processing Society of Japan's "Legal Issues in Information Processing" research group (LIP) also published a "Software Development Contract for Agile Development (Quasi-Mandate Type)."

偽装請負の問題については、厚生労働省が2021年に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準（37号告示）関係疑義応答集（第3集）」を公開し、アジャイル開発における偽装請負の判断基準を示した。これにより、「受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っている場合」は偽装請負に該当しないことが明確化された。

Regarding disguised dispatch issues, the Ministry of Health, Labour and Welfare published the "Q&A; Collection (Volume 3) on Criteria for Distinguishing Worker Dispatch Business from Contracting Business (Notification No. 37)" in 2021, showing judgment criteria for disguised dispatch in agile development. This clarified that cases where "contractor-side developers autonomously judge and conduct development work" do not constitute disguised dispatch.

多重下請け構造の問題については、経済産業省の「IT産業における下請の現状・課題について」（2008年）が、発注者と受注者の生産性に約1.7倍の格差があることを報告している。また、「労働環境・雇用条件・待遇の悪化」「業界の魅力低下によるエンジニア不足」が社会問題化していることも指摘されている。

Regarding multi-tier subcontracting structure issues, METI's "Current Status and Issues of Subcontracting in IT Industry" (2008) reported approximately 1.7x productivity gap between clients and contractors. It also noted that "deterioration of working environment, employment conditions, and treatment" and "engineer shortage due to declining industry attractiveness" have become social problems.

しかし、これらの先行研究には以下の限界がある。第一に、IPAやLIPのモデル契約は発注者・受注者の二者間関係を前提としており、多重委託構造における情報遮断の問題を十分に扱っていない。第二に、厚生労働省の疑義応答集は偽装請負の判断基準を示したが、準委任契約の建前と現場の実態の乖離が実務者に与えるダメージについては分析していない。第三に、多重下請け構造の問題は認識されているが、金額情報の透明化や仲介者の参画義務といった具体的な解決策は提示されていない。本稿は、N1ケーススタディを通じてこれらの構造的問題を具体的に明らかにし、「協働契約」という新しい契約形態を具体的な条項案とともに提言する点で、先行研究を補完するものである。

However, these prior studies have limitations. First, IPA and LIP model contracts assume a bilateral relationship between client and contractor, inadequately addressing information blockage in multi-tier subcontracting structures. Second, while MHLW's Q&A; collection showed disguised dispatch judgment criteria, it did not analyze damage to practitioners from gaps between quasi-mandate contract premises and workplace realities. Third, while multi-tier subcontracting problems are recognized, specific solutions like price

transparency and intermediary participation obligations have not been proposed. This paper complements prior research by concretely revealing these structural problems through an N1 case study and proposing a "Collaboration Contract" as a new contract type with specific draft provisions.

2. 契約形態の整理

2. Overview of Contract Types

2.1 請負契約

2.1 Fixed-Price Contract (Ukeoi)

請負契約は、民法632条に基づき、仕事の完成を目的とする契約である。成果物の完成が報酬発生の条件であり、契約不適合責任を負う。発注者に指揮命令権はなく、再委託が原則可能である。アジャイル開発では、要件は開発過程で変化することが前提であり、「完成すべき成果物」を契約時点で確定することはアジャイルの本質に反する。

A fixed-price contract, based on Civil Code Article 632, aims at completion of work. Compensation is conditional on deliverable completion, and the contractor bears warranty liability. The client has no command authority, and subcontracting is generally permitted. In agile development, requirements are expected to change during development; fixing "deliverables to be completed" at contract time contradicts the essence of agile.

2.2 準委任契約

2.2 Quasi-Mandate Contract (Jun-inin)

準委任契約は、民法656条に基づき、法律行為以外の業務の遂行を目的とする契約である。業務の遂行そのものが目的であり、善管注意義務を負うが成果の達成度合いは問われない。委任者に指揮命令権はなく、受任者の裁量が広い。再委託は原則不可である。準委任契約では委任者に指揮命令権がないが、アジャイル開発ではプロダクトオーナーからの優先順位指示、スクラムマスターからのプロセス指示など、日常的に指示が発生する。厳密に解釈すれば、アジャイルチームへの参画自体が契約違反となりうる。

A quasi-mandate contract, based on Civil Code Article 656, aims at execution of non-legal-act tasks. Task execution itself is the purpose; the contractor bears duty of care but is not evaluated on outcome achievement. The client has no command authority, and contractor discretion is broad. Subcontracting is generally prohibited. While quasi-mandate contracts give clients no command authority, agile development involves daily instructions from product owners on priorities and scrum masters on processes. Strictly interpreted, participation in an agile team could itself constitute breach of contract.

2.3 派遣契約

2.3 Worker Dispatch Contract (Haken)

派遣契約は、労働者派遣法に基づき、派遣先企業が派遣労働者に対して指揮命令権を持つ契約である。派遣先に指揮命令権があり、労働時間管理は派遣先が行う。派遣期間の制限（原則3年）があり、派遣労働者の選考は禁止されている。派遣契約では指揮命令が可能だが、派遣期間の制限があり長期プロジェクトには不向きである。また、派遣労働者の選考禁止は、スキルマッチが重要なアジャイルチーム編成と矛盾する。

A worker dispatch contract, based on the Worker Dispatch Law, gives the client company command authority over dispatched workers. The client manages working hours. There are period limitations (generally 3 years), and selection of dispatched workers is prohibited. While dispatch contracts allow command authority, period limitations make them unsuitable for long-term projects. The prohibition on worker selection contradicts agile team formation where skill matching is critical.

2.4 小括：適切な契約形態の不在

2.4 Summary: Absence of Appropriate Contract Type

いずれの契約形態も、アジャイル開発の実態に完全には適合していない。請負契約は成果物確定が前提、準委任契約は指揮命令がグレー、派遣契約は期間制限が障害となる。

None of the contract types fully fit the realities of agile development. Fixed-price contracts presume fixed deliverables, quasi-mandate contracts have gray-zone command issues, and dispatch contracts face period limitation obstacles.

3. アジャイル開発が求める働き方

3. Work Style Required by Agile Development

3.1 チームとの密なコミュニケーション

3.1 Close Communication with the Team

アジャイル開発、特にスクラムでは、デイリースタンドアップ、スプリントプランニング、スプリントレビュー、レトロスペクティブなど、定期的なミーティングが標準的に行われる。これらへの参加は、チームメンバーとして当然に期待される。しかし、準委任契約においてこれらへの参加を「義務」とすることは、指揮命令権の行使と解釈されうる。

In agile development, especially Scrum, regular meetings including daily standups, sprint planning, sprint reviews, and retrospectives are standard practice. Participation is naturally expected of team members. However, making participation an "obligation" under a quasi-mandate contract could be interpreted as exercise of command authority.

3.2 柔軟なタスク指示

3.2 Flexible Task Direction

アジャイル開発では、スプリント内でのタスク調整は日常的に発生する。プロダクトオーナーが優先順位を変更したり、技術的な発見に基づいてタスクを追加・削除したりすることは通常の業務である。準委任契約では、このような日常的な指示が「指揮命令」に該当するかどうか曖昧である。

In agile development, task adjustments within sprints occur daily. Product owners changing priorities or adding/removing tasks based on technical discoveries is normal business. Under quasi-mandate contracts, whether such daily instructions constitute "command authority" is ambiguous.

3.3 自律的な貢献

3.3 Autonomous Contribution

アジャイル開発では、メンバーが自律的に改善提案を行うことが奨励される。「言われたことだけやる」姿勢は、アジャイルの精神に反する。しかし、「メンバーなので余計なことを言うな」という指示は、この自律性を否定する。これは、準委任契約の「受任者の裁量」を侵害しているとも解釈できる。

Agile development encourages members to autonomously propose improvements. A "just do what you're told" attitude contradicts the spirit of agile. However, instructions like "you're just a member, don't say unnecessary things" negate this autonomy. This could be interpreted as infringing on the "contractor's discretion" in quasi-mandate contracts.

3.4 法的グレーゾーンの常態化

3.4 Normalization of Legal Gray Zones

現状、多くの現場では「準委任契約だが、実態はチームメンバーとして働く」という運用が行われている。これは、関係者全員が暗黙のうちに法的グレーゾーンを許容していることを意味する。この状態は、問題が発生しない限りは機能する。しかし、ひとたび紛争が生じると、「偽装請負」として法的リスクが顕在化する。

Currently, many workplaces operate with "quasi-mandate contracts, but working in reality as team members." This means all parties tacitly accept a legal gray zone. This state functions as long as no problems arise. However, once disputes occur, legal risks materialize as "disguised dispatch."

4. N1ケーススタディ：準委任契約の現場で何が起きたか

4. N1 Case Study: What Happened at a Quasi-Mandate Contract Workplace

4.1 対象者の背景

4.1 Subject Background

本ケーススタディの対象者（以下、A）は、15年以上のエンジニアリングリーダー経験を持ち、VPoEとして複数の企業で組織構築を行ってきた。10名以上のCTOを育成した実績を持つ。Aは以下の特性を持つ：（1）対人拒絶過敏症：曖昧な否定的情報を与えられると、自ら原因を探しに行ってしまう特性。直の仲介会社のみ開示していた。（2）高いメタ認知能力：相手が言語化できていない感情、構造的問題、認知バイアスまで気づいてしまうため、情報の空白があると可能性が無限に広がり、考えすぎに陥る。（3）マイナスをプラスでカバーするスタイル：小さな摩擦は避けられないが、それを上回るプラスの貢献で総合的に価値を出すスタイル。

The subject of this case study (hereafter "A") has over 15 years of engineering leadership experience and has built organizations as VPoE at multiple companies, mentoring over 10 CTOs. A has the following characteristics: (1) Rejection Sensitive Dysphoria: a tendency to seek causes when given ambiguous negative information, disclosed only to the direct intermediary company; (2) High metacognitive ability: awareness of emotions, structural problems, and cognitive biases that others cannot verbalize, causing infinite expansion of possibilities and overthinking when information gaps exist; (3) Style of covering negatives with positives: accepting that minor friction is unavoidable while delivering overall value through contributions that exceed it.

4.2 契約形態と参画状況

4.2 Contract Structure and Participation

Aは準委任契約で、あるIT企業のアジャイル開発チームにメンバーとして参画した。契約構造は、エンドクライアント 元請け企業 仲介会社A 仲介会社B（Aと直接契約） A（実務者）という多重構造であった。

A participated as a member of an agile development team at an IT company under a quasi-mandate contract. The contract structure was multi-tiered: End Client → Prime Contractor → Intermediary Company A → Intermediary Company B (direct contract with A) → A (practitioner).

4.3 契約と実態の乖離：偽装請負の疑い

4.3 Gap Between Contract and Reality: Suspected Disguised Dispatch

準委任契約であるにもかかわらず、以下の実態があった：業務時間は10:00-19:00で固定（準委任では受任者の裁量）、18:30退勤に理由の説明を求められた（準委任では報告不要）、中抜けはカレンダーに入れて朝会で報告を求められた、契約外の朝会・夕会への参加を求められた、タスク指示は社員から直接された（準委任では仲介会社経由）。これらはすべて、準委任契約における偽装請負の判断基準に該当する可能性がある。

Despite being a quasi-mandate contract, the following realities existed: Working hours fixed at 10:00-19:00 (should be contractor's discretion under quasi-mandate); explanation required for leaving at 18:30 (no reporting needed under quasi-mandate); mid-day breaks required calendar entry and morning meeting reporting; participation required in morning/evening meetings outside the contract; task instructions came directly from employees (should go through intermediary under quasi-mandate). All of these potentially meet criteria for disguised dispatch under quasi-mandate contracts.

なお、厚生労働省の疑義応答集（第3集）では、「受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行っている場合」は偽装請負に該当しないとされている。本ケースでは、Aは技術的判断については自律的に行っていたが、労働時間の管理（出退勤時刻の固定、中抜けの報告義務）については自律性が認められていなかった。疑義応答集が想定する「自律性」は主に業務遂行方法に関するものであり、労働時間管理に関する指揮命令は別途問題となりうる。

The MHLW Q&A; Collection (Volume 3) states that cases where "contractor-side developers autonomously judge and conduct development work" do not constitute disguised dispatch. In this case, A made autonomous technical judgments, but autonomy was not recognized regarding working time management (fixed attendance times, break reporting obligations). The "autonomy" envisioned by the Q&A; Collection primarily concerns work execution methods; command authority over working time management may be a separate issue.

4.4 仲介会社からの電話

4.4 Phone Call from Intermediary Company

2日目の夕方、直の仲介会社Bから電話があった。「クレームが入っている」とのことだった。電話では以下の問題が発生した：(1)情報の非開示：クレームの具体的内容を「全部は話せない」と言われた、(2)伝言ゲームの不透明性：情報の流れは「人事部 仲介A 仲介B A」であり元の要望が不明、(3)解決策の無視：Aは「上の会社の担当者と直接話そう」と提案したが無視された、(4)プラスの貢献の遮断：Aがプラスの貢献について話そうとしたら遮られた、(5)関係性の偽装：「友達だから」「あなたのため」という言葉で対話を封じられた、(6)タイムボックスの不設定：終わりの時間を決めずにダラダラ続けられた、(7)スタイルの否定：「メンバーなので余計なことを言うな」と価値の出し方を否定された。

On the evening of day 2, A received a call from direct intermediary B saying "there's a complaint." The following problems occurred: (1) Non-disclosure: told "can't tell you everything" about complaint specifics; (2) Opaque telephone game: information flow was "HR dept → Intermediary A → Intermediary B → A" with original request unclear; (3) Solution ignored: A proposed "let's talk directly with the upper company's person in charge" but was ignored; (4) Positive contributions blocked: A was cut off when trying to discuss positive contributions; (5) Relationship pretense: dialogue shut down with phrases like "because we're friends" and "for your sake"; (6) No timebox: continued without setting an end time; (7) Style negation: told "you're just a member, don't say unnecessary things," negating A's way of delivering value.

4.5 対人拒絶過敏症を開示した相手からの加害

4.5 Harm from Party to Whom RSD Was Disclosed

Aは対人拒絶過敏症を仲介会社Bにのみ開示していた。その特性を知った上で、仲介会社Bは以下の対応を行った：曖昧な否定的情報を与えた、一次情報へのアクセスを遮断した、タイムボックスを設定せずに対話を続けた、Aが探索モードに入っているのを止めなかった。これは、対人拒絶過敏症の人に対して「最もやってはいけない対応」をすべて行ったことになる。

A had disclosed rejection sensitive dysphoria only to Intermediary B. Knowing this characteristic, Intermediary B: gave ambiguous negative information, blocked access to primary information, continued dialogue without setting a timebox, and did not stop A from entering exploration mode. This constitutes doing everything that "should never be done" to someone with rejection sensitive dysphoria.

4.6 結果

4.6 Result

電話の後、Aは以下の状態に陥った：夕食を摂取できない、翌朝麻痺感で起き上がれない、抗不安薬の服用が必要、訪問看護と病院の受診が必要。

After the call, A fell into the following state: unable to eat dinner, unable to get up the next morning due to numbness, requiring anti-anxiety medication, requiring visiting nurse and hospital visits.

4.7 構造の整理：仲介会社にとって都合の良いとこ取り

4.7 Structural Summary: Cherry-Picking Convenient for Intermediaries

本ケースで明らかになった構造：現場側は派遣契約的な要求（業務時間の固定、勤怠の報告義務、ミーティングへの参加義務、直接のタスク指示）を行い、仲介会社は準委任契約的な主張（発注者情報は営業機密、指揮命令系統は仲介会社を通す、問題は仲介会社が対応）を行った。結果として、実務者は派遣労働者と同等の拘束を受けるが保護は受けられず、問題発生時も一次情報にアクセスできない状態となった。

The structure revealed in this case: the workplace made dispatch-contract-like demands (fixed working hours, attendance reporting obligations, meeting participation obligations, direct task instructions), while intermediaries made quasi-mandate-contract-like claims (client information is trade secret, command chain goes through intermediary, intermediary handles problems). As a result, the practitioner was bound like a dispatched worker but received no protections, and could not access primary information even when problems arose.

4.8 構造的な問題と個人の対応問題の切り分け

4.8 Distinguishing Structural Problems from Individual Response Issues

本ケースにおける問題は、仲介会社担当者個人の対応の問題と、多重委託構造に内在する構造的問題の両方を含んでいる。個人の対応の問題としては、タイムボックスの不設定、Aの特性を知りながらの不適切な対応、解決策提案の無視などが挙げられる。これらは担当者の教育やマニュアル整備により改善可能である。

Problems in this case include both individual response issues from intermediary staff and structural problems inherent in multi-tier subcontracting. Individual response issues include: not setting timeboxes, inappropriate response despite knowing A's characteristics, and ignoring solution proposals. These can be improved through staff training and manual development.

一方、構造的問題としては、(1) 一次情報へのアクセス遮断が契約構造上正当化されること、(2) 問題発生時に実務者が直接対話する権利がないこと、(3) 多重委託における情報の非対称性が解消されないこと、が挙げられる。これらは担当者個人が適切に対応しようとしても、構造的に解決できない。本稿の提言は主にこの構造的問題に対するものである。

Structural problems include: (1) access blockage to primary information being justified by contract structure, (2) practitioners having no right to direct dialogue when problems arise, (3) information asymmetry in multi-tier subcontracting remaining unresolved. These cannot be structurally resolved even if individual staff try to respond appropriately. This paper's proposals primarily address these structural problems.

5. 構造的問題の分析

5. Analysis of Structural Problems

5.1 準委任契約の建前と現場の乖離

5.1 Gap Between Quasi-Mandate Contract Premise and Workplace Reality

準委任契約は「受任者の裁量で業務を遂行する」ことを前提としている。しかしアジャイル開発の現場では、チームとしての協働が求められる。この協働を「指揮命令」と解釈するか「合意に基づく協力」と解釈するかで、契約の適法性が変わる。現状、多くの現場では「見て見ぬふり」によってこの矛盾を回避しているが、紛争発生時に法的リスクが顕在化する。

Quasi-mandate contracts presume "executing work at the contractor's discretion." However, agile development workplaces require collaboration as a team. Whether this collaboration is interpreted as "command authority" or "consensus-based cooperation" changes the contract's legality. Currently, many workplaces avoid this contradiction by "turning a blind eye," but legal risks materialize when disputes arise.

5.2 偽装請負リスクの偏在

5.2 Uneven Distribution of Disguised Dispatch Risk

偽装請負が認定された場合、発注者・仲介会社・実務者のすべてが法的責任を負う。しかし実態として、最もリスクを負うのは最も立場の弱い実務者である。仲介会社は「契約上は準委任」と主張し、現場は「チームとして働いてもらっている」と主張する。その狭間で、実務者だけが「偽装請負に加担した」責任を問われる。

If disguised dispatch is recognized, the client, intermediaries, and practitioner can all bear legal responsibility. However, in reality, the weakest party—the practitioner—bears the most risk. Intermediaries claim "it's quasi-mandate under the contract," workplaces claim "working as a team," and in between, only the practitioner may be held responsible for "participating in disguised dispatch."

5.3 情報遮断が問題解決を不可能にする構造

5.3 Structure Where Information Blockage Makes Problem Resolution Impossible

「営業機密」を理由とした情報遮断は、問題解決を構造的に不可能にする：(1) 問題の把握不能：一次情報がないため何が問題かわからない、(2) 当事者との対話不能：直接連絡が禁止されている、(3) エスカレーション不能：上位層との対話を仲介会社が阻止する。この構造では、いかに優秀な実務者であっても問題を解決できない。

Information blockage under the guise of "trade secrets" makes problem resolution structurally impossible: (1) Problem identification impossible: without primary information, one cannot know what the problem is; (2) Dialogue with parties impossible: direct contact is prohibited; (3) Escalation impossible: intermediaries block dialogue with upper layers. In this structure, even the most capable practitioner cannot solve problems.

5.4 メタ認知能力の高い専門家が受けるダメージ

5.4 Damage to High-Metacognition Experts

皮肉なことに、メタ認知能力が高い専門家ほど、この構造でダメージを受ける。問題解決能力が高いため情報の空白を自ら埋めようとし、可能性を網羅的に検討する能力があるため可能性が無限に広がり、相手の立場や感情を推測する能力があるため「拒絶されたかもしれないポイント」が次々と浮かぶ。本来は強みであるはずの能力が、情報遮断によって自己攻撃に転化する。

Ironically, experts with higher metacognitive ability suffer more damage in this structure. Their high problem-solving ability makes them try to fill information gaps themselves; their ability to comprehensively examine possibilities makes possibilities expand infinitely; their ability to infer others' positions and emotions makes "points where they might have been rejected" surface one after another. Abilities that should be strengths convert to self-attack through information blockage.

6. 提言：アジャイル開発契約の法制化

6. Proposal: Legislation for Agile Development Contracts

6.1 現行法の限界

6.1 Limitations of Current Law

現行の契約形態は、いずれも「発注者と受注者」という二項対立を前提としている。しかしアジャイル開発は「チームとしての協働」を前提とする。この根本的な前提の違いが、現行法とアジャイル開発の不適合を生んでいる。

All current contract types presume a binary opposition between "client and contractor." However, agile development presumes "collaboration as a team." This fundamental difference in premises creates the incompatibility between current law and agile development.

6.2 情報の非対称性と市場の失敗

6.2 Information Asymmetry and Market Failure

現行の多重委託構造には、深刻な情報の非対称性が存在する。準委任契約では再委託に際して委任先の許可が必要とされる（民法644条の2）。しかし実態として、エンドクライアントは何段階の多重契約になっているかを知ることができない。エンドクライアントは末端の実務者がいくらの報酬で作業しているか知らず、実務者は元の発注金額を知らない。仲介会社のみが両方の情報を把握している。

Serious information asymmetry exists in the current multi-tier subcontracting structure. Quasi-mandate contracts require permission from the mandator for re-subcontracting (Civil Code Article 644-2). However, in reality, end clients cannot know how many tiers of subcontracting exist. End clients don't know how much the end practitioner is paid; practitioners don't know the original order amount. Only intermediaries hold both pieces of information.

この構造では、エンドクライアントは「月500万円相当の専門家」を期待するが、実際には「月200万円の報酬で働く人材」がアサインされる。あるいは逆に、月80万円相当の業務に対して、500万円の価値を持つ専門家が安価に使われる搾取も発生する。

In this structure, end clients expect "an expert worth 5 million yen per month," but actually get "personnel working for 2 million yen compensation." Conversely, exploitation also occurs where experts worth 5 million yen are used cheaply for work worth 800,000 yen.

発注者が被る深刻な不利益：情報の非対称性により、発注者は極端に不利な状況に置かれている。発注者は高額を支払いながら、その対価に見合う人材が来ているかを確認する手段がない。品質に問題が生じて、それが人材のスキル不足によるものか、マージンの過大な中抜きによるものか、判断できない。「人を変えてくれ」と要求しても、同じ不透明な構造の中で別の人材がアサインされるだけであり、根本的な解決にならない。これは発注者に対する構造的な詐欺に近い状態である。

Serious disadvantages suffered by clients: Due to information asymmetry, clients are placed in extremely disadvantageous situations. Clients pay high fees but have no means to verify whether personnel matching that value are assigned. Even when quality problems arise, they cannot judge whether it's due to skill deficiency or excessive margin extraction. Even demanding "replace this person" only results in different personnel being assigned within the same opaque structure—not a fundamental solution. This approaches structural fraud against clients.

社会的損失：この不透明な構造は、個別の契約当事者を越えた社会的損失を生んでいる。第一に、スキルミスマッチによるプロジェクト失敗が頻発し、企業の競争力が低下する。第二に、発注者の外部人材への不信感が高まり、本来有効であるはずの専門人材の短期活用が萎縮する。第三に、業界はハイスキル人材を求めているにもかかわらず、求人市場には中抜き後の低賃金案件しか出てこないため、ハイスキル人材にとって条件が合わない。結果として、発注者は「人がいない」と嘆き、ハイスキル人材は「良い案件がない」と感じる。双方のニーズは本来合致しているにもかかわらず、不透明な中間構造がマッチングを阻害している。第四に、これらの複合的な影響により、日本のIT産業の国際競争力が損なわれる。透明性の欠如は、業界全体のエコシステムを蝕む構造的な病理である。

Social losses: This opaque structure creates social losses beyond individual contract parties. First, frequent project failures from skill mismatch reduce corporate competitiveness. Second, client distrust of external personnel grows, shrinking otherwise effective short-term use of expert personnel. Third, despite the industry demanding high-skill personnel, only low-wage positions after margin extraction appear in the job market, creating condition mismatch for high-skill personnel. As a result, clients lament "there's no one available" while high-skill personnel feel "there are no good projects." Though both parties' needs originally align, opaque intermediate structures impede matching. Fourth, these combined effects damage Japan's IT industry's international competitiveness. Lack of transparency is a structural pathology eroding the entire industry ecosystem.

ソフトウェア開発の高い専門性から、すべての人材を直接雇用で維持することは企業にとって困難である。プロジェクトの難易度に応じて、ハイスキルな人材を短期間活用するニーズは正当なものである。情報の透明化と法整備によりこれが可能になれば、業界および国の経済に高い効果を与えられると考えられる。

Given the high specialization of software development, maintaining all personnel through direct employment is difficult for companies. The need to utilize high-skill personnel for short periods according to project difficulty is legitimate. If information transparency and legal framework make this possible, significant positive effects on the industry and national economy can be expected.

6.3 新しい契約形態の提案：「協働契約」

6.3 Proposal for New Contract Type: 'Collaboration Contract'

アジャイル開発に適した新しい契約形態として、「協働契約」を提案する。基本理念は以下の通り：発注者・受注者の二項対立ではなく「チームメンバー」としての参画を前提とする、指揮命令ではなく合意に基づく協働を基本とする、情報共有を義務とし「営業機密」による過度な遮断を禁止する、専門家としての裁量と自律性を保護する。

We propose a "Collaboration Contract" as a new contract type suited to agile development. Basic principles: Premise participation as "team members" rather than client-contractor binary opposition; base on consensus-based collaboration rather than command authority; obligate information sharing and prohibit excessive blockage under "trade secrets"; protect expert discretion and autonomy.

6.4 協働契約の具体的条項案

6.4 Specific Draft Provisions for Collaboration Contract

第1条（目的）本契約は、アジャイル開発等のチーム型業務において、専門家がチームメンバーとして協働することを目的とする。

Article 1 (Purpose): This contract aims for experts to collaborate as team members in team-based work such as agile development.

第2条（協働の原則）発注者と受託者は対等なチームメンバーとして協働する。業務遂行は指揮命令ではなく合意に基づく調整による。チームのミーティング、コミュニケーションへの参加は協働の一環として行われる。

Article 2 (Collaboration Principles): Client and contractor collaborate as equal team members. Work execution proceeds through consensus-based coordination, not command authority. Participation in team meetings and communication occurs as part of collaboration.

第3条（情報共有義務）発注者は業務遂行に必要な情報を受託者に開示しなければならない。フィードバックは一次情報として直接伝達されなければならない。「営業機密」を理由とした過度な情報遮断は本契約の趣旨に反する。

Article 3 (Information Sharing Obligation): Clients must disclose information necessary for work execution to contractors. Feedback must be transmitted directly as primary information. Excessive information blockage under "trade secrets" contradicts this contract's purpose.

第4条（直接対話の権利）受託者は業務上の問題について関係者と直接対話する権利を有する。仲介者は正当な理由なくこの対話を妨げてはならない。

Article 4 (Right to Direct Dialogue): Contractors have the right to dialogue directly with relevant parties about work issues. Intermediaries must not obstruct this dialogue without just cause.

第5条（専門家としての裁量）受託者は専門家として自律的に業務を遂行する裁量を有する。発注者は受託者の専門性に基づく提案を尊重しなければならない。「余計なことを言うな」等、専門家としての貢献を一律に禁止することはできない。

Article 5 (Expert Discretion): Contractors have discretion to execute work autonomously as experts. Clients must respect proposals based on contractor expertise. Blanket prohibitions on expert contributions such as "don't say unnecessary things" are not permitted.

第6条（特性への配慮）受託者が心理的特性等を開示した場合、発注者および仲介者はこれに配慮しなければならない。配慮すべき特性を知りながらこれに反する対応を行った場合、債務不履行とする。

Article 6 (Accommodation of Characteristics): If contractors disclose psychological characteristics, clients and intermediaries must accommodate them. Acting contrary to disclosed characteristics while knowing of them constitutes breach of contract.

第7条（対話のプロトコル）問題発生時の対話はタイムボックスを設定して行う。曖昧な伝聞ではなく具体的な事実を伝達しなければならない。受託者の解決策の提案を傾聴し、上位層との対話の機会を設けなければならない。

Article 7 (Dialogue Protocol): Dialogue when problems arise must be timeboxed. Specific facts, not ambiguous hearsay, must be communicated. Contractor solution proposals must be heard, and opportunities for dialogue with upper layers must be provided.

第8条（多重委託の制限と透明化）過度な多重委託は禁止する。やむを得ず多重委託を行う場合、委託構造の全体像、各層の担当者の連絡先、各層のマージン率または金額を受託者およびエンドクライアントに開示しなければならない。エンドクライアントは末端の実務者への支払額を知る権利を有する。実務者はエンドクライアントからの発注金額を知る権利を有する。

Article 8 (Multi-tier Subcontracting Restrictions and Transparency): Excessive multi-tier subcontracting is prohibited. When unavoidable, the overall subcontracting structure, contact information for each tier's representatives, and margin rates or amounts at each tier must be disclosed to contractors and end clients. End clients have the right to know amounts paid to end practitioners. Practitioners have the right to know original order amounts from end clients.

第9条（仲介者の参画義務）仲介者はチームのコミュニケーションチャンネル（Slack、Teams等）および定例ミーティングに参加しなければならない。多重委託の場合、すべての仲介者が参画義務を負う。仲介者はチーム内で発生した問題について「知らなかった」ことを免責の理由とすることはできない。この参画義務を果たさない仲介者は契約上の責任を負う。本条は実質的な価値を提供しない多重委託を抑制することを目的とする。

Article 9 (Intermediary Participation Obligation): Intermediaries must participate in team communication channels (Slack, Teams, etc.) and regular meetings. In multi-tier subcontracting, all intermediaries bear this participation obligation. Intermediaries cannot use "didn't know" as defense for problems occurring within the team. Intermediaries who fail this participation obligation bear contractual responsibility. This article aims to suppress multi-tier subcontracting that provides no substantive value.

6.5 想定される反論と対応

6.5 Anticipated Objections and Responses

本稿の提言に対しては、以下の反論が想定される。第一に、マージン開示義務は仲介会社のビジネスモデルを破壊するという反論がある。これに対しては、不動産仲介における手数料上限規制（宅建業法）の先例を参照できる。透明性の確保と適正なマージンは両立可能であり、むしろ不透明なマージンによる過度な中抜きこそが業界の健全な発展を阻害している。

The following objections to this paper's proposals are anticipated. First, the objection that margin disclosure obligations would destroy intermediaries' business models. The precedent of fee ceiling regulations in real estate brokerage (Real Estate Brokerage Act) can be referenced. Transparency and appropriate margins are compatible; rather, excessive extraction through opaque margins impedes healthy industry development.

第二に、全仲介者の参画義務はコスト増を招くという反論がある。これは意図された効果である。実質的な価値を提供しない多重委託を抑制し、価値を提供する仲介者のみが市場に残ることで、業界全体の効率性が向上する。第三に、既存の商慣行との摩擦が大きいという反論がある。これに対しては、段階的導入（まず情報開示義務、次に参画義務）のロードマップを提案する。

Second, the objection that all-intermediary participation obligations would increase costs. This is an intended effect. By suppressing multi-tier subcontracting that provides no substantive value and leaving only value-providing intermediaries in the market, overall industry efficiency improves. Third, the objection of significant friction with existing business practices. We propose a phased implementation roadmap (first information disclosure obligations, then participation obligations).

6.6 法制化に向けて

6.6 Toward Legislation

上記の「協働契約」を法制化するためには、以下のステップが必要である：（１）業界団体によるガイドライン策定：まずは任意のガイドラインとして運用を開始、（２）判例の蓄積：協働契約の解釈に関する判例を蓄積、（３）民法改正または特別法制定：契約類型として法的に位置づけ。IT業界、特にアジャイル開発を行う企業・団体が連携し、この新しい契約形態の標準化を推進すべきである。

Legislation for the above "Collaboration Contract" requires the following steps: (1) Guideline development by industry associations: begin operation as voluntary guidelines; (2) Precedent accumulation: accumulate court precedents on collaboration contract interpretation; (3) Civil Code amendment or special legislation: legally position as a contract type. IT industry entities, especially those practicing agile development, should collaborate to promote standardization of this new contract type.

7. 結論

7. Conclusion

現行の契約形態（請負契約、準委任契約、派遣契約）は、いずれもアジャイル開発の実態に適合していない。この不適合は、現場レベルでは「見て見ぬふり」によって回避されているが、紛争発生時には偽装請負として法的リスクが顕在化する。

Current contract types (fixed-price, quasi-mandate, dispatch) do not fit the realities of agile development. This incompatibility is avoided at the workplace level by "turning a blind eye," but legal risks materialize as disguised dispatch when disputes arise.

N1ケーススタディを通じて明らかになったのは、この構造的矛盾が実務者に深刻なダメージを与えうることである。準委任契約の建前と現場の実態の乖離、「営業機密」による情報遮断、メタ認知能力の高い専門家への逆説的ダメージ。これらは個人の問題ではなく、法制度の限界が引き起こす構造的問題である。

The N1 case study revealed that this structural contradiction can cause serious damage to practitioners. The gap between quasi-mandate contract premises and workplace realities, information blockage under "trade secrets," paradoxical damage to high-metacognition experts—these are not individual problems but structural problems caused by limitations of the legal framework.

アジャイル開発が標準的な開発手法となった現在、この構造的矛盾を解消するための法整備が急務である。本稿で提案した「協働契約」は、その一つの方向性を示すものである。業界全体での議論と、法制化に向けた具体的なアクションを期待する。

Now that agile development has become a standard development methodology, legal framework development to resolve this structural contradiction is urgent. The "Collaboration Contract" proposed in this paper indicates one direction. We anticipate industry-wide discussion and concrete action toward legislation.

8. 本稿の限界

8. Limitations of This Study

本稿にはいくつかの限界がある。第一に、N=1のケーススタディに基づいており、一般化可能性に制約がある。本ケースで観察された現象が、他の多重委託構造においても同様に発生するかどうかは、追加的な事例研究や量的調査によって検証される必要がある。

This paper has several limitations. First, it is based on an N=1 case study, limiting generalizability. Whether phenomena observed in this case similarly occur in other multi-tier subcontracting structures requires verification through additional case studies and quantitative research.

第二に、著者自身が当事者であり、主観的バイアスの可能性がある。本稿では可能な限り客観的な記述を心がけたが、当事者視点からの分析には固有の限界がある。第三者による類似事例の調査や、発注者・仲介会社側の視点からの分析が、本稿の知見を補完するために必要である。

Second, the author is the subject, creating potential for subjective bias. While this paper strived for objective description, analysis from a party's perspective has inherent limitations. Third-party investigation of similar cases and analysis from client/intermediary perspectives are needed to complement this paper's findings.

第三に、本稿は準委任契約とアジャイル開発の組み合わせに焦点を当てているが、請負契約や派遣契約における類似の問題については十分に検討していない。契約形態横断的な比較分析は今後の課題である。

Third, this paper focuses on the combination of quasi-mandate contracts and agile development, but does not sufficiently examine similar problems in fixed-price or dispatch contracts. Cross-contract-type comparative analysis remains for future work.

第四に、提言した「協働契約」の実現可能性については、法学的な検討が不十分である。特に、マージン開示義務や仲介者参画義務が既存の商慣行や企業の営業秘密保護とどのように調和しうるかについては、法律専門家による詳細な検討が必要である。

Fourth, legal examination of the proposed "Collaboration Contract's" feasibility is insufficient. Particularly, how margin disclosure obligations and intermediary participation obligations can harmonize with existing business practices and trade secret protection requires detailed examination by legal experts.

参考文献

References

- [1] 民法（明治29年法律第89号）第632条、第643条、第644条の2、第656条 / Civil Code (Act No. 89 of 1896) Articles 632, 643, 644-2, 656
- [2] 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号） / Act for Securing the Proper Operation of Worker Dispatching Undertakings (Act No. 88 of 1985)
- [3] 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準（37号告示）関係疑義応答集（第3集）」（2021） / MHLW: Q&A; Collection on Notification No. 37 (Volume 3) (2021)
- [4] IPA「情報システム・モデル取引・契約書（アジャイル開発版）」（2020） / IPA: Information System Model Transaction/Contract (Agile Development Version) (2020)
- [5] 情報処理学会LIP「アジャイル開発向けソフトウェア開発委託契約書（準委任型）」（2020） / IPSJ LIP: Software Development Contract for Agile Development (2020)
- [6] 経済産業省「IT産業における下請の現状・課題について」（2008） / METI: Current Status and Issues of Subcontracting in IT Industry (2008)
- [7] 梅本大祐『アジャイル開発の法務』日本加除出版（2023） / Umemoto, D.: Legal Affairs of Agile Development, Nihon Kajo Shuppan (2023)
- [8] 上山浩・田島明音「アジャイル型開発と偽装請負」NBL No.1196（2021） / Kamiyama & Tajima: Agile Development and Disguised Dispatch, NBL No.1196 (2021)
- [9] 市谷聡啓『正しいものを正しくつくる』BNN新社（2019） / Ichitani, S.: Building the Right Thing Right, BNN (2019)